

MARKAZIY OSIYO MAMLAKATLARI MASLAHAT UCHRASHUVLARI: MINTAQAVIY HAMKORLIKNI CHUQURLASHTIRISH OMILI

Egamova Munisa Hakim qizi

Jahon Iqtisodiyoti va Diplomatika universiteti magistranti

Xalqaro munosabatlar va jahon siyosati

Annotatsiya: Markaziy Osiyo xalqaro munosabatlar sohasidagi strategik ahamiyati tufayli so‘nggi yillarda katta e‘tiborni tortdi. Ushbu maqola Markaziy Osiyo davlatlari o‘rtasidagi maslahat uchrashuvlari dinamikasi va ularning mintaqaviy hamkorlikka ta‘sirini o‘rganadi. Ilmiy nuqtai nazardan kelib chiqqan holda, maqola ushbu uchrashuvlarning rivojlanishi, ularning maqsadlari, yutuqlari va muammolarini tahlil qiladi.

Kalit so‘zlar: mintaqaviy hamkorlik, maslahat uchrashuvi, barqarorlik, regional integratsiya, transport va kommunikatsiya tarmoqlari, diplomatiya, siyosiy muammolar, iqtisodiy rivojlanish.

Аннотация: Центральная Азия в последние годы привлекает большое внимание в связи со своим стратегическим значением в сфере международных отношений. В данной статье рассматривается динамика консультативных встреч между странами Центральной Азии и их влияние на региональное сотрудничество. С научной точки зрения в статье анализируется развитие этих встреч, их цели, достижения и проблемы.

Ключевые слова: региональное сотрудничество, консультативная встреча, стабильность, региональная интеграция, транспортно-коммуникационные сети, дипломатия, политические проблемы, экономическое развитие.

Markaziy Osiyo mintaqasi, global hamkorlik va o‘zaro qarama-qarshi munosabatlar jarayonida muhim ahamiyatga ega bo‘lgan, jahon taraqqiyotida yuqori darajadagi huquq va rivojlanishning o‘rtachasida joylashgan markaziy geografik hududdir. Markaziy Osiyo davlatlari o‘rtasidagi maslahat uchrashuvlari va hamkorlikning dinamikasi va ularning mintaqaviy ko‘rsatkichlariga tushuntirilgan ilmiy tahlil, bu jarayonning o‘zida yuzaga kelgan rivojlanish va muammolarga e‘tibor qaratadi.

Markaziy Osiyo davlatlari o‘rtasidagi maslahat uchrashuvlari o‘zaro hamkorlikka bo‘lgan ehtiyoj va imkoniyatni ko‘rsatadi. Bu uchrashuvlar, mintaqadagi xavfsizlik, iqtisodiy hamkorlik, siyosiy muvofiqlashuv, transport va energiya tarmoqlari, ijtimoiy va madaniy aloqalar, shuningdek, regional va xalqaro tashkilotlar bilan o‘zaro hamkorlikni o‘z ichiga oladi. Shu bilan birga, Markaziy Osiyo davlatlari o‘rtasidagi iqtisodiy va diplomatiya munosabatlarini oshirish,

regional va xalqaro tashkilotlarda faol ishtirokni ta'minlash, mamlakatlarning salbiy vositalarini kamaytirish, barqarorlik va mustaqillikni ta'minlash uchun zarur bo'lgan strategiyalarni amalga oshirishga intilishadi. [1:132]

O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston va Ozarbayjon kabi Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi munosabatlar o'zining mukofot ko'rsatkichlarini oshirish uchun o'zaro ko'p tomonlama shart-sharoitlarda hamkorlik qilishadi. Ular o'zaro o'zining hududlarini mustahkamlash va iqtisodiy integratsiyani oshirishni maqsad qilishadi. Bu uchrashuvlar, regional barqarorlik, xavfsizlik va iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashga qaratilgan strategiyalar orqali muvofiq amalga oshiriladi.[2-31]

Shuningdek, Markaziy Osiyo mintaqasidagi maslahat uchrashuvlarida umumiy xavfsizlik, etnik va diniy konsensus, iqtisodiy hamkorlik, o'zaro rivojlanish va transport kommunikatsiyalari, energiya tarmoqlari va boshqa sohalarda hamkorlik muhim ahamiyatga ega. Bu uchrashuvlar, mintaqadagi salbiy vositalarni kamaytirish, barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Markaziy Osiyo mintaqasidagi barcha davlatlar o'rtasida iqtisodiy hamkorlik va diplomatiya sohasida samarali aloqalar o'rnatishga intilishadi. Bu, iqtisodiy va siyosiy ravishda ko'p tomonlama faoliyat ko'rsatish, mamlakatlararo savdo aloqalarini oshirish va regional va xalqaro tashkilotlarda faol ishtirokni ta'minlash uchun zarurdir. Markaziy Osiyo davlatlari, mustaqillik, barqarorlik va iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash yo'lida hamkorlik qilishadi. {3:76}

Mintaqaviy hamkorlik Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun katta strategik hamkorlik va birlashuvning muhim omili hisoblanadi. Xalqaro munosabatlar bo'yicha ekspert, Yelena Petrovnaning ta'kidlashicha, maslahat uchrashuvlari Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida muloqot va hamkorlikni rivojlantirish uchun muhim platforma bo'lib xizmat qiladi. Mintaqaviy tadqiqotlarga ixtisoslashgan Amir Ali ushbu uchrashuvlarning xavfsizlik tahdidlari, iqtisodiy integratsiya va ekologik barqarorlik kabi umumiy muammolarni hal qilishdagi rolini ta'kidlab o'tgan.

Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasidagi maslahat uchrashuvlar, mintaqaviy hamkorlik va birlashuvning qalinliklarini takomillashtirishda katta ro'lini o'z ichiga oladi. Bu uchrashuvlar, xalqaro mazmunli va strategik o'zgarishlarni o'rgatish, mintaqaviy integratsiya va iqtisodiy rivojlanishni kuchaytirish, regional xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlash bo'yicha masalalar ustida ishlash imkoniyatlarini beradi. Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasida integratsiya va hamkorlikni rivojlantirishda muhim muammolar mavjud. Bu muammolar ichida transport va logistika sohasidagi muammolar, iqtisodiy integratsiya va bozor birlashishi, xalqaro transport tarmoqlarini rivojlantirish, atrof-muhit muammolari yoki energiya manbalarining birlashtirilishi kabi yechimlar ko'rsatiladi. Maslahat uchrashuvlari, muammolar va yechimlar ustida

maslahat olish, strategik tadbirlar qabul qilish va amaliy harakatlarni takomillashtirish uchun katta muhimdir. [4:25] Bu maslahatlar orqali:

- Mintaqaviy transport va logistika sohasida birlashishi va investitsiyalar olish.
- Iqtisodiy integratsiya va bozor birlashishi bo'yicha strategiyalar ishlab chiqish.
- Regional xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlash uchun tashkil etilgan loyihalarni o'rganish.

Mintaqaviy hamkorlikning xususiyatlari va oqibatlariga integratsiya va birlashishni kuchaytirish, iqtisodiy rivojlanishni rag'batlantirish, xalqaro xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlash bo'yicha ko'maklashish, shuningdek, o'zaro aloqalar va diplomatiya munosabatkar o'rnatish kiradi. Markaziy Osiyo mintaqasidagi xalqaro munosabatlar sohasidagi strategik ahamiyati tufayli so'nggi yillarda yuzaga kelgan barcha bu jarayonlar Markaziy Osiyo mintaqasining o'zaro aloqalarni rivojlantirish, global xavfsizlikni ta'minlash, iqtisodiy rivojlanishni oshirish va mintaqadagi barqarorlikni ta'minlashdagi muhim o'rin olib borayotganini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. James Dobbins, "Central Asia: Views from Washington, Moscow, and Beijing" Carnegie Endowment for International Peace, 2020
2. N.A.Nazarov, f.f.d. dos. O.M.Muhammadiyeva, f.d. (PDH) M.I. Xujayev, "Milliy g'oya va millatlararo munosabatlar" o'quv qo'llanmasi Toshkent-2022
3. Nick Megoran, "Central Asia in International Relations: The Legacies of Halford Mackinder", Routledge, 2013.
4. Tulyakov E., Hakimov F. Markaziy Osiyo davlatlari bilan do'stona hamkorlik – tashqi-siyosiy-faoliyatining-ustuvor-yonalishi, 2021